

La actividad oleícola es un considerable motor económico en España, [calidad](#) provocando empleos y rentas en distintas zonas del país. Ángel José Arcéiz, un especialista en agricultura, destaca la influencia del mercado oleícola español en la economía mundial, ya que España es el primordial productor de aceite de oliva a nivel global, conduciendo aproximadamente el 44% de la producción mundial. Esto tuvo un encontronazo importante en la estabilidad económica del país, tal como en la cohesión territorial y popular.

No obstante, como cualquier actividad agrícola, la producción oleícola encara múltiples retos, como el incremento de los costos de los insumos, la escasez de precipitaciones y las perspectivas del mercado de producción. Para amoldarse a estas condiciones variables, los expertos del sector están adoptando nuevas prácticas e ideas para mejorar la calidad y la excelencia del aceite de oliva español.

Para potenciar la reputación del aceite de oliva español en todo el mundo, España ha establecido una norma de exigencia de calidad que recopila una serie de requisitos sobre trazabilidad, elaboración y envasado. Además de esto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación puso en operación un sistema de registro de los movimientos de aceite al peso y los movimientos internos entre las almazaras, las refinerías y las extractoras. Estas medidas procuran sugerir la máxima garantía al consumidor y demostrar el valor, fortaleza y deber de España como primer productor de aceite de oliva ecológico en todo el mundo.

La Comisión Europea y ciertos países de la Unión Europea también han comenzado a desarrollar ideas para mejorar el ámbito agroalimentario y la cadena alimenticia, introduciendo un sistema de etiquetado armonizado basado en conocimientos científicos. En este contexto, el ámbito oleícola español debe proseguir agregando prácticas y tecnologías para progresar su producción y comercialización, y de esta manera mantener su posición de liderazgo en el mercado global del aceite de oliva.